

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Xasanov O.A.

**ЎГ-15 VA ЎГ-20 TIPIDAGI GIDRAVLIK EKSKAVATRLARNI QO'LLASH ORQALI FOYDALI
QAZILMA KONLARINI OCHIQ USULDA QAZIB OLISHNI SAMARADORLIGIMI OSHIRISH**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/APREL

